

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧЕЙ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО (GEANT4)

Элдор Эшбобо угли Дустмуродов^{1,2}

Юлдузхон Мумтоз кизи Эралиева³

Дилноза Мамаражаб кизи Номозова⁴

¹Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана, Ташкент

²Ташкентский Государственный Транспортный Университет

³Ташкентский Государственный Технический Университет имени Ислама Каримова

⁴Шахрисабзский Государственный Педагогический Институт

eldordustmurodov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899436>

Аннотация: Целью этого проекта является моделирование взаимодействия лазерных лучей с человеческим глазом с использованием метода Монте-Карло и Geant4, набора инструментов для моделирования прохождения частиц через материю. Он моделирует взаимодействие фотонов внутри глаза, уделяя особое внимание процессам поглощения, рассеяния и отражения, которые имеют решающее значение для понимания взаимодействия лазера с тканями как для диагностических, так и для терапевтических целей.

Ключевые слова: Друзы сетчатки, Компьютерное моделирование, метод Монте-Карло, Geant4, Методы диагностики, Офтальмология.

Методы. Изучение прохождения излучения в биологических средах является растущей областью исследований в области биомедицинской оптики. Моделирование соответствующих процессов в рассеивающих средах не может быть легко описано аналитическими моделями переноса излучения, и вместо этого требуется использование стохастических методов Монте-Карло (MC).

С целью лучшего понимания диагностических изображений сетчатки мы провели компьютерное моделирование взаимодействия падающих лазерных лучей с различными структурами человеческого глаза, включая сетчатку с друзами и без них. Мы использовали инструмент Geant4 simulation toolkit, используя оптический пакет рабочей группы по электромагнитной физике (EM), для моделирования физических процессов отражения, преломления, поглощения и рассеяния фотонов низкой энергии (2 эВ) в биологических тканях. Для каждого моделирования использовался один луч оранжевого света с гауссовым профилем, проходящий через все оптические элементы глаза. Характеристики отраженного луча анализировались виртуальными детекторами в разных местах, которые собирали информацию о количестве и положении фотонов. Геометрия и оптические свойства всех компонентов глаза были рассмотрены в соответствии с опубликованными данными.

Результаты: Результаты моделирования свидетельствуют о том, что наличие друзы влияет на профиль отраженных лучей. Это изменяет среднюю длину свободного пробега фотонов, изменяя характер отражения, который зависит от области, освещаемой падающим лучом. Этот результат также виден при анализе отраженного луча вне глаза, когда профиль больше не имеет симметричного гауссова распределения. Эти результаты будут использованы для получения диагностических изображений сетчатки, которые будут получены в ближайшем будущем с помощью нового разработанного офтальмологического аппарата.

будут использованы для получения диагностических изображений сетчатки, которые будут получены в ближайшем будущем с помощью нового разработанного офтальмологического аппарата.

Рисунок.1. Паттерны рассеяния фотонов, отраженных от сетчатки, регистрируются внутри глазного яблока. Результаты для первых трех положений падения луча (от 0 до 2) (направление -Z). (a)

Результаты программы Olho_S0 (без друзы на сетчатке); (б) результаты программы Olho_S1

(сферическая друза на сетчатке размером 100 мкм). Детали моделирования: Детектор D1; в каждом прогоне моделируется 20 миллионов фотонов.

Заключение. Моделирование, проведенное с помощью Geant4, позволило по-новому взглянуть на то, как лазерный луч взаимодействует с друзами во время сканирования сетчатки. Результаты показывают, что наличие друзы в сетчатке влияет на характер рассеивания отраженного луча даже в глубоких местах вблизи слоя RPE. Анализ кривых профиля выходного пучка при моделировании с помощью drusen выявил наличие асимметрий, которые являются показателем присутствия drusen. Форма кривых профиля луча зависит от характеристик друзы и ее расположения относительно точки падения лазера. В заключение было отмечено, что в опытных условиях, возможно, удастся определить характеристики выходного луча, которые могут предоставить информацию о наличии друзы на сетчатке. Анализ лучей, отраженных при лазерном сканировании сетчатки, может быть использован в качестве диагностической гипотезы для профилактики ВМД, способствуя поддержанию зрительного здоровья населения.

Литературы:

1. Tanaka Y, Shimada N, Ohno-Matsui K, Hayashi W, Hayashi K, Moriyama M, Yoshida T, Tokoro T, Mochizuki M: Retromode retinal imaging of macular retinoschisis in highly myopic eyes. *Am J Ophthalmol* 2010, 149:635–640. e631.
2. Дустмуродов Э. Э., Махмудова Д. Х., Юркевич Н. П. Образование частиц при релятивистском столкновении тяжелых ядер на LHC с помощью GEANT4. – 2023.
3. Dustmurodov E., Yavkacheva Z., Maxmudova D. ИЗМЕРЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ НА ТЭВ-КОЛЛАЙДЕРАХ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1-4.
4. Dustmurodov E. E., Mahmudova D. H. Atomic Relaxation Simulation in Geant4: Expanding the Possibilities //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 343-345.
5. Dustmurodov E. E. et al. MEASUREMENT OF THE STANDARD MODEL AT THE TEV COLLIDERS //Academia Repository. – 2024. – Т. 5. – №. 3. – С. 326-331.
6. Юлдашев, Б. С., Дустмуродов, Э. Э., Турдиев, Б. Р., & Файзиев, Т. Б. (2020). ПОНИМАНИЕ БОЗОНА ХИГГСА С ПОМОЩЬЮ LhcC. *Science and Education*, 1(4), 16-21.